

НОВА ІСТОРИЧНА ПАМ'ЯТЬ УКРАЇНЦІВ: ЩОДЕННИКИ ВІЙНИ

Белімова Т. В. (Київ, Україна)

<https://orcid.org/0000-0001-7094-8460>

ABSTRACT. Three different diaries of the Russian-Ukrainian war, which present different age/gender/territorial perspectives, were taken as the object of analysis in the presented studies. First of all, it is the book by Eva Skaletska «You do not know what war is», which was published almost immediately after the full-scale invasion of 2022 abroad – in Great Britain. These are testimonies of teenagers about the horrors they experienced, including panic attacks in Kharkiv near the front, hours in a bomb shelter, the fear and anxiety of evacuation, when Russian troops shot columns of civilians. Last 2023, a lot of war diaries were published, written mostly in 2022 as posts on social networks (sometimes this was the only way for their authors to save the texts). We are talking about the high-profile work of Nadiya Sukhorukova, in the name of which the hashtags, under which the author posted posts, are encrypted – «#Маріуполь #Надія». Another documentary testimony of an eyewitness who experienced difficult months in his native city, occupied by the Russians, is Oleksandr Men'shov's book «I, Fox and the Occupation. Diary of a Kherson man», which also appeared from posts on the social network. Oleksandr's diary was published in November last year, but the author did not have time to hold the elegant edition in his hands. Oleksandr Men'shov died in a battle with Russian invaders near Klishchiivka in Donetsk region on November 17, 2023.

War diaries play one of the leading roles in the formation of a new historical memory of Ukrainians. They form an archive for future generations, record a catastrophic change in consciousness, testify to the genocide committed by putin regime against the Ukrainian people. This is a monument in a word that correlates with the collective trauma of the Ukrainian people.

KEYWORDS: forced migration, identity, trauma, war, occupation, archive, memory.

24 лютого 2022 року стало трагічною датою для України та відліком нової історії водночас, засвідчило не лише початок повномасштабного злочину путінського режиму проти українського народу, а й поворот чи навіть переверот свідомості багатьох українців. Ідеться передусім про мешканців українського сходу та півдня, що значно більше постраждали від тотальної русифікації за інші регіони та області нашої держави, почасти тяжіли до системи світоглядних координат «адін_народ» / «трі_братськіє_народи» / «pazzія_старший_брат». Війна стала каталізатором пробудження національної свідомості та умовним поділом між попереднім життєвим досвідом, що базувався зокрема й на цінностях пострадянського простору та ностальгії за колишньою імперією, та новими катастрофічними реаліями, де ціна болісного прозріння часом дорівнювала життю.

«Літературознавчі дослідження пам'яті останнім часом торують свій шлях переважно крізь ворота римської мнемотехніки» (Assman, 2012, р. 34), – стверджує А. Ассман. Дослідниця наголошує, що пам'ять, зокрема й пригадування подій, учасників, деталей, відображені в художніх творах, слугують чи не головним джерелом знань про минулі часи нарівні з історичними хроніками (відтворення спогадів – основний шлях до пізнання минулого). Із такого кута бачення щоденники сучасної війни, що її розв'язав путінський злочинний режим на території сусідньої суверенної держави, видаються чи не головним репрезентативним свідченням про катастрофічну зміну кластерів української свідомості, ідентичності та пам'яті. Фіксування досвіду переживання війни відтак відбувається на помежив'ї кількох площин – літератури нонфікшену, документалістики, мемуаристики та історично виваженої хронології.

За об'єкт аналізу в поданих студіях узято три різні щоденники російсько-української війни, що презентують відмінні вікові / гендерні / територіальні ракурси. Передусім це книжка Єви Скалецької «Ви не знаєте, що таке війна» (Skalietska, 2022), котра вийшла майже відразу після повномасштабного

вторгнення за кордоном. Ідеться про документальні свідчення тоді дванадцятирічної харків'янки, української біженки, що опинилася разом із бабусею аж у Великобританії. Школярка почала записувати власні враження ще в Харкові – до евакуації – російською мовою. Натомість, опинившись у Великобританії, продовжила власну оповідь про війну, що прийшла в рідний Харків, уже англійською, свідомо відмежувавшись від мови окупанта. Водночас вибір перекласти та завершити свій щоденник англійською можна й пояснити бажанням, аби весь світ почув правду про російські злочини в Україні.

Минулого 2023 року вийшло також багато щоденників, написаних 2022 року, частково тоді ж оприлюднених у соцмережах (іноді для їх авторів це була єдина можливість зберегти тексти). Серед них резонансна робота Надії Сухорукової (Suhorukova, 2023), у назві якої зашифровано хештеги, за якими авторка розміщувала дописи у Facebook, – «#Маріуполь #Надія» (документальний фільм «Маріуполь. Невтрачена надія» було знято за щоденником Сухорукової, прем'єра відбулася 24 серпня 2024 року – фактично за рік до виходу книжки). Оригінальні пости в соцмережах і мова фільму переважно російські, що є прикметною рисою зросійщеного унаслідок тривалої колоніальної залежності Донбасу, проте книжка репрезентує ті ж самі щоденникові записи вже українською. Авторка робить це свідомо, адже розуміє тепер, що мова має значення.

Іще одне документальне свідчення очевидця, що пережив тяжкі місяці в рідному місті, загарбаному росіянами, – книжка Олександра Меньшова «Я, Фокс та окупація. Щоденник херсонця» (Men`shov, 2023). Щоденник побачив світ у листопаді минулого року, втім автор так і не встиг потримати в руках ошатне видання. Олександр загинув у бою із російськими окупантами під Кліщіївкою на Донеччині 17 листопада 2023 року.

Усі згадані щоденникові записи, оприлюднені як книжки, презентують документально засвідчені події, думки та переживання від початку повномасштабного вторгнення. Їх хронометраж завжди має одну й ту ж саму дату відліку, фіксує трагічний досвід перепроживання війни, що її приніс у

квітучу країну путінський режим. Попри різні події та обставини кожної із наведених історій, усі вони свідчать про геноцид українського народу. Під час аналізу окреслено спільні концепти, сформовані новим часом, котрі вказують на відмінну історичну свідомість українства, виразно оприявнюють трансформацію, що вона пройшла від 24 лютого 2022 року. Одним із найбільш прикметних є прощання, часом і болісне, з імперським минулим, до якого ще зберігалось певне сентиментальне ставлення. Просто на очах остаточно руйнується міф «про три братні народи», про одвічну спорідненість й ментальну спільність. Вочевидь, нищення українських міст, стирання їх із лица землі, масові убивства українців мають іншу назву – урбацид, геноцид.

Під час такого болісного усвідомлення хибності попередніх світоглядних засад, під вибухи російських бомб і ракет народжується відчуття своєї інакшості. Мова як ключ до розуміння себе, свого національного ества стає ледь не базовою потребою людини на окупованих територіях. Українська мова сприймається як дім буття, як осередок внутрішньої свободи та нескореності, як надія на майбутнє визволення. Також і кольори національного прапору, використанні в оформленні всіх трьох книжок, указують на віднайдення свого питомого ества, відмінного від культивованого совковими штампами.

І також принципово важливу роль для нової історичної свідомості, що її формування засвідчують щоденники війни, є реальний та уявний образ України, що зливається із обрисом вільного світу, протиставляється імперії зла, навченій лише грабувати, нищити та привласнювати чуже. «17 серпня 2022 року. Вирішив розіслати друзям-знайомим отаке повідомлення: «Привіт! Довго думали, радилися. Отже, вирішили завтра зранку прориватися у вільну Україну» (Men`shov, 2023, p. 247).

У формуванні нової історичної пам'яті українців щоденники війни відіграють одну з провідних ролей. Вони формують архів для майбутніх поколінь, фіксують катастрофічну зміну свідомості, свідчать про геноцид, учинений путінським режимом проти українського народу. Це пам'ятник у слові, що корелює з колективною травмою українського народу.

REFERENCES

Assman, Al. (2012). *Prostir spogadu. Formy ta transformacii kulturnoi pamiati* [Space of memories. Forms and transformations of cultural memory]. Kyiv : Nika-Centr. (in Ukrainian).

Mariupol` . Nevtrachena nadia [Mariupol Hope not lost]. (2022). Available at: <https://www.youtube.com/watch?v=q05wJtU6uEs> (in Ukrainian).

Men`shov, O. (2023). *Ya, Fox ta okupacia. Shchodennyk khersoncia* [Me, Fox and the occupation. The diary of a Kherson man]. Kyiv : KM-Books. (in Ukrainian).

Skalietska, Ye. (2022). *You don't know what War is*. London : Bloomsbury. (in English).

Suhorukova, N. (2023). *#Mariupol` #Nadia* [#Mariupol #Hope]. Kyiv : Laboratoria. (in Ukrainian).